

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bauman, D. E., & Vernon, R. G. (1993). Effects of growth hormone on lipid metabolism in lactating ruminants. *Journal of Dairy Science*, 76(12), 2225–2236. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(93\)77557-2](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(93)77557-2)
2. Etherton, T. D., & Bauman, D. E. (1998). Biology of somatotropin in growth and lactation of domestic animals. *Physiological Reviews*, 78(3), 745–761. <https://doi.org/10.1152/physrev.1998.78.3.745>
3. Rhoads, M. L., Rhoads, R. P., VanBaale, M. J., Collier, R. J., Sanders, S. R., Weber, W. J., ... & Baumgard, L. H. (2009). Effects of heat stress and plane of nutrition on lactating Holstein cows: I. Production, metabolism, and aspects of circulating somatotropin. *Journal of Dairy Science*, 92(5), 1986–1997. <https://doi.org/10.3168/jds.2008-1641>
4. WHO/FAO Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA). (1999). Evaluation of certain veterinary drug residues in food: Forty-ninth report. WHO Technical Report Series 879. Geneva: World Health Organization.
5. McDowell, L. R. (2000). *Vitamins in Animal and Human Nutrition* (2nd ed.). Iowa State University Press.
6. Dyer, J. M., & Nelson, J. A. (2004). Recombinant bovine somatotropin: A safety assessment. *Regulatory Toxicology and Pharmacology*, 40(1), 86–92.
7. Mirzayev, A. M., & Axmedov, N. M. (2018). Chorvachilikda gormonal regulatsiyaning fiziologik asoslari. *Veterinariya va zoonijeneriya fanlari jurnali*, 4(2), 65–70.
8. Qodirov, B. K. (2020). Qoramollarda o'sish va rivojlanish omillari. *O'zbekistan qishloq xo'jaligi jurnali*, 3(1), 32–38.
9. Internet ma'lumotlari
<http://www.zoodrug.ru/topic284.html>
<https://dx.doi.org/10.3168/jds.2012-5979>

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА КУРКАНИНГ *ASCARIDIA GALLI* НЕМАТОДАСИ БИЛАН ЗАРАРЛАНИШИ ДИНАМИКАСИ

Азбергенов Е.Б., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали, Нукус

Дильманова А.И

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, Нукус

Кириш. Паррандачиликни кенг ривожлантириш учун хўжалик ташкилий ишлар билан боғлиқ бўлган тадбирлардан ташқари паррандаларни ва улар яшаётган муҳитни соғломлаштириш илмий манбаларга асосланади. Ана шу ўринда паррандаларда учровчи турли-туман касалликлар, жумладан, паразитлар келтириб чиқарувчи гельминтоз экто ва эндопаразитар касалликларга эътиборни қаратиш лозим. Уй паррандаларида гельминтозлар

(аскаридоз, гетерокидоз, эхиностоматидоз, райетиноз, гименолепидоз, капилляриоз ва бошқалар) нинг кенг тарқалганлиги ва уларнинг республикамиздаги паррандачилик хўжаликларига катта иқтисодий зарар етказиш билан товуклар, айниқса жўжалар сонининг камайишига сабаб бўлмоқда. Ушбу омиллар мамлакатимизда тарқалган организмларнинг экологик инқирозига сабаб бўлади.

Гельминтлар ва гельминтозларга қарши тадбирларни қўллашда илмий манба айниқса касалликни келтириб чиқарувчи гельминтларни экологик хусусиятлари, турлар таркиби, тарқалиши ва ҳаётий цикли тўғрисида аниқ билимга эга бўлиш маълум малакани талаб қилади. Шу кунгача олиб борилган илмий изланишлар уй ва ёввойи товуксимонларнинг паразитофаунасини ва паразитар касаллик тарқалишига бағишланган. Республикамизда уй паррандаларининг гельминтларига комплекс қарши кураш тадбирлар олиб бориш бугунги куннинг долзарб муаммоларидан хисобланади.

Республикамизда қушлар гельминтлари фаунасини ҳар томонлама ва тизимли асосда ўрганишни М.А. Султанов биринчилардан бўлиб бошлаб берган. Муаллиф томонидан чоп этилган мақолаларда Тошкент вилояти йиртқич қушларини ўрганиш натижаларига кўра 25 тур паразит чувалчангларни рўйхатга олгани тўғрисида маълумот берган [3,4,5,].

Тадқиқотнинг мақсади. Қорақалпоғистон шароитида курканинг *Ascaridia galli* нематодаси билан зарарланиш динамикаси ўрганиш.

Материал ва методика. 2023-2025 йиллар давомида Қорақалпоғистон Республикасининг қатор туманларидаги фермер хўжаликлар ва шахсий хонадонларга тегишли уй паррандалари устида олиб борилди. Олиб борилагн тадқиқот давомида жами 53 та куркалардан йиғилган гельминтологик материалларни таҳлил қилиш умумқабул қилинган усулларда [1,2] амалга оширилди. Топилган нематодалар Барбагал суюқлигида фиксацияланди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Қорақалпоғистонда олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра куркаларнинг *Ascaridia galli* нематодаси билан зарарланиши аниқланди. Қорақалпоғистонда *Ascaridia galli* билан куркаларнинг зарарланишининг инвазия экстенсивлиги – 39,6% инвазия интенсивлиги – 1-45 нухани ташкил этди. Ривожланиш циклига кўра оралик хўжайинсиз ривожланади – геогельминт ҳисобланади.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар асосида куркаларнинг *Ascaridia galli* нематодаси билан зарарланишининг инвазия экстенсивлиги – 47% эканлиги қайд этилди.

Куркаларда аниқланган *Ascaridia galli* нематодаси ривожланиш циклига кўра геогельминт эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Дубинина М.Н. Паразитологическое обследование птиц. Методы паразитологического обследования. – Л.: Наука, 1971. – С. 3-139.

2. Скрябин К.И. Методы полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека. – М.-Л.: Изд. МГУ, 1928. – 45 с.

3. Султанов М.А. Новые нематоды хищных птиц Средней Азии // Тр. Биол. ин – та Кирг ФАН СССР. 1947. – Вып. 1. – С. 137-145.

4. Султанов М.А. Новый подвид нематоды *Dispharynx noctuae uzbekistanica* nov. subsp. // Тр. Инс-та бот. и зоол. АН УзССР. – Ташкент, 1950. – № 2.

5. Султанов М.А. К фауне нематод хищных птиц Ташкентской области // Бюлл. САГУ. – Ташкент, 1954. – Вып. 23.

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ЭШАКЛАРНИНГ SPIRURIDA CHITWOOD, 1933 ТУРКУМИГА МАНСУБ НЕМАТОДАЛАР БИЛАН ЗАРАРЛАНИШ

Каниязов А.Ж., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А.

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали,

Дильманова А.И.

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,

Аннотация: Тадқиқот ишлари учун материаллар 2016-2024 йиллар давомида Қорақалпоғистон Республикасининг қатор туманларидан йиғилди. Ушбу давр мобайнида академик К.И.Скрябиннинг тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган гельминтологик ёриб кўриш усули билан тадқиқот ишлари олиб борилди.

Тадқиқот давомида текширилган барча ҳайвонлар гельминтлар билан зарарланган. Эшакларда спируридлар туркуми 6 оилага, 7 авлодга мансуб 9 тури паразитлик қилиши қайд этилди.

Кириш. Нематодалар Nematelminthes типига мансуб энг йирик ва юқори ривожланган синфни ташкил этади. Улар бошқа турлардан фарқли равишда яшаш жойининг турли туманлиги ва биологик тараққиётининг бошқа белгилари билан фарқ қилади.

Бугунги кунда тоқ туёқлиларнинг, жумладан эшаклар гельминтлари ва улар чақирадиган касалликларни ўрганиш алоҳида аҳамиятга эга ҳисобланади. Қорақалпоғистонда бу борада етарли даражада тадқиқот ишлари олиб борилмаган. Бажарилган тадқиқот ишлари фрагментар характерга эга [2, 7]. Ҳозирги вақтда тоқ туёқлилар ичак гельминтозлари ветеринарияда долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда, чунки кўзгатувчилар ёш ҳайвонларнинг ўсиш ва ривожланишига таъсир қилади, хўжаликда фойдаланиш иш қобилиятига таъсир кўрсатади, баъзан ўлимга ҳам олиб бориши мумкин [5].

Spirurida Chitwood, 1933 туркуми нематодалари, шубҳасиз, паразитологлар тадқиқотларининг энг қизиқарли объектларидан бири ҳисобланади. Аммо, Қорақалпоғистонда эшаклар спируридлари фаунаси, экологияси ва тарқалиш бўйича илмий ишлар рўйхати [1, 4]. жуда кам.